

Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil 2024

Crynodeb Gweithredol

Yn y ddogfen hon, ceir manylion am gynllun gweithredu lefel uchel ar gyfer ymateb i adborth cymunedol ar Ddiwylliant Ymchwil, a gasglwyd yn y Brifysgol yn ystod 2023.

Dyma'r pum maes y canolbwyntir arnynt yn ein cynllun gweithredu cyntaf ar gyfer Diwylliant Ymchwil (24-25):

- Galluogi rhagoriaeth mewn ymchwil gyfrifol,
- Cydnabod cyfraniadau amrywiol,
- Datblygu Gyrfaoedd,
- Cysylltu a Pherthyn,
- Llesiant.

Bydd grŵp gweithredu Diwylliant Ymchwil yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun gweithredu. Bydd y cynnydd yn cael ei fonitro gan y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Effaith.

Mae'r modd y cyflawnir y cynllun gweithredu hwn yn seiliedig ar gyflawni nifer o ymrwymadau eraill i goncordatiaid, fel llofnodwyr datganiadau rhyngwladol a'n cynlluniau mewnol sy'n cyflawni'r Strategaeth Ymchwil ac Arloesi a'r Strategaeth Menter. O fewn yr OGSM (Amcanion, Nodau, Strategaethau a Mesurau), byddwn yn cymryd gofal i lunio dulliau ar gyfer mesur gweithredu llwyddiannus gyda'r rhai a gaiff eu mesur.

Rydym yn cydnabod bod tirlun y diwylliant ymchwil yn ddynamig ar sail gwrando'n weithredol ar ein cymuned, a byddwn yn parhau i fod yn ystwyth wrth inni fonitro materion a ddaw i'r amlwg, camau gweithredu a chynnydd.

Cyflwyniad

Gweledigaeth Strategol a Diben Prifysgol Abertawe

Caiff cymuned Prifysgol Abertawe, sy'n cynnwys cydweithwyr, myfyrwyr, partneriaid a rhanddeiliaid, ei nodweddu gan werthoedd, diwylliant ac ymddygiadau pendant. Yn strategaeth y Brifysgol ([Gweledigaeth ac uchelgais - Prifysgol Abertawe](#), t. 10), disgrifiwn y gwerthoedd sy'n ein galluogi i wireddu ein cyd-ddiben, sef: gwasanaethu'r byd trwy wybodaeth a throsi'r wybodaeth honno er da.

Caiff pum piler allweddol ein strategaeth eu hategu gan ein hymrwymiad i wneud gwahaniaeth, gweithredu â chyfrifoldeb cymdeithasol, ymdrechu i gyflawni rhagoriaeth, a chynnal meddylfryd byd-eang, gan ein galluogi i fod yn Brifysgol a chanddi gyrhaeddiad ac enw da rhyngwladol.

Beth yw Diwylliant Ymchwil?

Yn ôl y Gymdeithas Frenhinol, dyma yw Diwylliant Ymchwil: "The behaviours, values, expectations, attitudes and the norms of our research communities. It shapes the ecosystem in which we operate. It influences who is doing research, what research is done, and how that research is communicated. Research Culture impacts the whole research system, including the integrity of research, diversity and inclusion in research, the career pathways researchers follow, reward and recognition, open research and the ethos of collaboration within the research system".

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwmo i ddatblygu **Diwylliant Ymchwil** cynhwysol, agored a chyfrifol. Ym mis Rhagfyr 2021, penodwyd ein Dirprwy Is-ganghellor cyntaf ar gyfer Diwylliant Ymchwil, sef yr Athro Biagio Lucini, sydd bellach wedi'i olynu gan yr Athro Ian Mabbett ers mis Ebrill 2024. Caiff y Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant Ymchwil ei gynorthwyo gan Reolwr Diwylliant Ymchwil, sef Dr Anna Seager.

Mae diwylliant wrth galon a chraidd Pileri Ymchwil ac Arloesi/Menter Prifysgol Abertawe

Yn Abertawe, rydym yn cynnal ein hymrwymiad sefydliadol i ddarparu amgylchedd sy'n galluogi ein hymchwilwyr, ein cydweithwyr cymorth proffesiynol (galluogwyr ymchwil) a'n cydweithredwyr i gyflawni a chynnal ymchwil ac arloesi cyfrifol.

Mae ein hymchwilwyr wedi ymrwmo i gynhyrchu ymchwil drylwyr, arloesol ac arwyddocaol a fydd yn esgor ar effaith. Mae'r tirlun o ran cyllido ymchwil ac arloesi yn fwyfwy cystadleuol ac rydym yn ymwybodol o'r heriau a ddaw i ran cydweithwyr sydd wedi cyrraedd gwahanol gamau yn eu gyrfaedd, o ymchwilwyr ôl-radd hyd at Athrawon, ac sy'n

dilyn gwahanol lwybrau gyrfa, yn enwedig y rhai sy'n dilyn llwybrau gyrfa ansicr. Trwy fesur llwyddiant ymchwil wrth ddefnyddio dangosyddion metrig, gellir ysgogi ymddygiadau nad ydynt yn cyd-fynd â'n gwerthoedd. Ein cyfrifoldeb cyffredinol fel sefydliad yw lleihau'r perygl y bydd pwysau cystadleuol o'r fath yn arwain at ymddygiadau annerbyniol a fydd, yn eu tro, yn tanseilio ein hymrwymiad i ymchwil gyfrifol.

Er mwyn mynd i'r afael â'r risgiau hyn, mae hi'n hanfodol inni ddeall y pethau a fawrbrisiwn wrth ystyried ein ffordd ymlaen ([202304-recognising-what-we-value.pdf](#) ([scienceeurope.org](#))).

Mae ein diwylliant yn arwain y ffordd y dylem fonitro gwelliannau yn yr amgylchedd ymchwil: rhaid i'r pethau a gaiff eu mesur adlewyrchu ein gwerthoedd (gweler [Gweledigaeth ac uchelgais - Prifysgol Abertawe](#)), sef ein bod yn gwneud y canlynol:

1. Buddsoddi yn ein pobl a gwobrwyo rhagoriaeth:
2. Rhoi rhyddid i gydweithwyr feddwl er mwyn iddynt allu esgor ar ysgogiad deallusol, gwreiddioldeb ac effaith:
3. Ymddwyn yn gyfrifol mewn ymchwil er mwyn creu a chyflwyno gwybodaeth:
4. Parchu pob cydweithiwr a myfyriwr, gan ddarparu cymuned dosturiol, oddefgar a chefnogol:
5. Ymddwyn mewn modd cydweithredol, hyblyg a chollegol.

Camau Gweithredu Diwylliant Ymchwil – y sefyllfa bresennol (2023/4)

Wrth sefydlu cynllun gweithredu Diwylliant Ymchwil, rydym yn ymwybodol o'r ecosystem gymhleth sy'n berthnasol i'r cynllun hwn, yn cynnwys camau gweithredu dynodedig mewn ymrwymadau i goncordatiaau, fel llofnodwyr datganiadau rhyngwladol a'n cynlluniau mewnol ein hunain ar gyfer:

- A. Ymchwil ac Arloesi
- B. Menter
- C. Concordat i Ategu Cyfnewid Gwybodaeth
- D. Concordat i Ategu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr
- E. Concordat i Ategu Uniondeb Ymchwil
- F. Ymrwymiad i Dechnegwyr
- G. CoARA
- H. Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan
- I. Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru
- J. Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2029

- K. Rhwydwaith Atgynrchioldeb y DU – Ymchwil Agored
- L. Cynllun Cydraddoldeb Strategol
- M. Siarter Athena Swan / Siarter Cydraddoldeb Hil

Caiff y gwahanol ymrwymiadau a gweithgareddau, yn 2023, eu crynhoi yn Ffigur 1 isod:

Ffigur 1: Gweithgareddau cyfredol Prifysgol Abertawe sy'n gysylltiedig â Diwylliant Ymchwil.

Mae'r cynlluniau strategol ar gyfer Ymchwil ac Arloesi/Menter yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu a ddatblygwyd i gyfoethogi diwylliannau ymchwil o fewn eu cylch gorchwyl unigol. Gwelir bod nifer o gamau gweithredu cyffredin i'w gweld yn y cynlluniau hyn a hefyd yn y Concordatiau a'r Ymrwymiadau rydym wedi'u llofnodi. O'r herwydd, bydd ein cynllun gweithredu cyfunol ar gyfer diwylliant ymchwil yn ymgorffori'r camau gweithredu pwysig ac

amrywiol hyn sy'n deillio o'r cynlluniau, gan anelu at dynnu rhagor o sylw atynt, cysoni'r modd y cânt eu cyflawni a symleiddio mynediad i bawb.

Mae dinasyddiaeth ymchwil dda sy'n ategu'r amgylchedd ymchwil yn rhywbeth a welir eisoes yn nifer o'n rolau amlwg, yn cynnwys EDI (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant) ac arweinwyr PGR (Ymchwil Ôl-radd), cynrychiolwyr ECR (Ymchwil Gyrfa Gynnar), RISWG (Y Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi) a mentoriaid. Hefyd, fe'i gwelir mewn cymorth cydnabyddedig llai amlwg (fel datblygu ymchwil ac arloesi, adolygu gan gymheiriaid a chyfleoedd i gamu ymlaen mewn gyrfa). Yn y fan hon, anelwn at hyrwyddo a chydabod dinasyddiaeth dda. Mewn rhai meysydd a gaiff eu targedu ar gyfer gweithredu, mae'r gweithgarwch yn gyfyngedig neu'n llai amlwg; diben y cynllun hwn yw ysgogi gweithgarwch a chyfrifoldeb dros gamau gweithredu yn y meysydd hynny.

Ein nod yw sicrhau y bydd yr holl staff sy'n ymhél ag ymchwil a chymorth ymchwil – ni waeth pa gam maent wedi'i gyrraedd yn eu gyrfa na pha lwybr gyrfa maent yn ei ddilyn – yn gallu elwa ar gynllun gweithredu unedig ar gyfer Diwylliant Ymchwil.

Yn ein cynllun gweithredu ar gyfer ymdrin â'r Concordat i Ategu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, fe wnaethom ymrwymo i gynnal arolwg CEDARS ddwywaith y flwyddyn (sef Arolwg o Ddiwylliant, Cyflogaeth a Datblygiad Ymchwilwyr Academaidd). Bydd ymarferion gwrando gweithredol anffurfiol gyda'r gymuned yn ein galluogi i gael gwybodaeth ddyfnach.

Yn ddiweddar, cafodd llais ein cymuned ymchwil ei goladu trwy gyfrwng arolwg CEDARS 2023. Ymatebodd 223 o ymchwilwyr i'r arolwg – hynny yw, ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, ymchwilwyr yng nghanol eu gyrfa ac ymchwilwyr sefydledig. Roeddem yn falch bod mwy o ymchwilwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg hwn o gymharu â'r arolwg blaenorol (189 yn 2021), a gynhaliwyd fel rhan o'r Cynllun Gweithredu Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol. Cyflwynir yr adborth a ddeilliodd o arolwg CEDARS 2023 ym Mlychau Data 1-5.

Er ein bod wedi perfformio'n dda yn erbyn y meincnodau mewn rhai meysydd (data cyfanredol cenedlaethol sy'n seiliedig ar 9351 o ymatebion ar draws 66 o sefydliadau), megis ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ymhlith goruchwylwyr ymchwilwyr gyrfa gynnar, nodwyd nifer o feysydd lle gallwn berfformio'n well. Yn yr ymatebion testun rhydd, cawsom ragor o wybodaeth am feysydd sy'n destun pryder a chyfleoedd i wella'r amgylchedd ymchwil. **Mae'r geiriau a ddefnyddiwyd i ddisgrifio'r Diwylliant Ymchwil presennol yn Abertawe i'w gweld yn Ffigur 2.**

llywodraethu Prifysgol Abertawe mewn perthynas ag ategu Diwylliant Ymchwil/Ymchwil ac Arloesi. **Rydym yn cydnabod bod tirlun y diwylliant ymchwil yn ddynamig a byddwn yn parhau i fod yn ystwyth wrth inni fonitro materion a ddaw i'r amlwg, camau gweithredu a chynnydd.**

Mae'r adrannau canlynol yn ymhelaethu ar anghenion a sail resymegol pob maes ffocws. Nodir camau gweithredu penodol ar gyfer pob maes yn y cynllun gweithredu manwl (Atodiad 1).

DY1: Galluogi Rhagoriaeth mewn Ymchwil Gyfrifol

Fel Prifysgol sy'n ymhél â'r llwyfan rhyngwladol ac sydd wedi ymrwymo i ddatrys heriau byd-eang, yn ogystal â heriau lleol a chenedlaethol, mae ein strategaeth yn nodi ein bod yn mynd i'r afael ag Ymchwil ac Arloesi trwy weithio mewn partneriaeth, a bod hyn yn cynyddu'r perygl y daw risgiau i'n rhan ym mhopeth a wnawn.

Gan ein bod wedi llofnodi'r Concordat i Ategu Uniondeb Ymchwil, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein hamgylchedd ymchwil yn hyrwyddo ac yn ategu safonau moeseg ac uniondeb o'r radd flaenaf. Rydym yn gwneud cynnydd da mewn nifer o feysydd ac mae'n bwysig inni sicrhau bod ein fframweithiau ar gyfer cynnal ymchwil gyfrifol yn addasu ar sail risgiau a heriau sy'n esblygu.

Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod ein cyhoeddiadau academiaidd ar gael yn rhwydd; a phan fo'n briodol, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i sicrhau bod y gwaith ymchwil sy'n sail i'r cyhoeddiadau hynny yn cael ei reoli, ac y gellir ei ymholi a chydweithredu arno. Yn ddiweddar, rydym wedi adolygu a diweddarau ein Polisi Cyhoeddi Ymchwil a bellach mae gennym Strategaeth Cadw Hawliau a Thrwydded Creative Commons ar gyfer pob cyhoeddiad. Hefyd, trwy gyfrwng ein hymrwymiad i entrepreneuriaeth, byddwn yn ceisio diogelu a masnacheiddio eiddo deallusol pan fo'n werthfawr yn fasnachol a phan fo'r cyfleoedd i'w drwyddedu neu ei ymestyn yn amlwg.

Cynhwysodd Prifysgol Abertawe nifer o gwestiynau pwrpasol yn arolwg CEDARS 2023, na ellir eu cymharu â'r data cyfanredol cenedlaethol. Ond mae'r cwestiynau hyn yn cynnig ffordd o feincnodi ein cymuned ymchwil mewn perthynas â nifer o feysydd sy'n esgor ar ragoriaeth mewn ymchwil gyfrifol, megis ymchwil agored ac uniondeb ymchwil (gweler Blwch Data 2 isod).

Adborth Arolwg CEDARS 2023 – BLWCH DATA 1

- **Roedd 98% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf eu bod yn **hyderus ynglŷn â sut i fodloni gofynion moesegol hollbwysig eu hymchwil** (99% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 91% o ymchwilyr sefydledig / 99% o uwch-staff)
- **Roedd 88% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf eu bod yn **deall y manteision sy'n perthyn i arferion ymchwil agored** (93% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 83% o ymchwilyr sefydledig / 92% o uwch-staff)
- **Roedd 73% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **y Brifysgol yn cymryd uniondeb ymchwil o ddifrif** (77% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 70% o ymchwilyr sefydledig / 66% o uwch-staff)
- Ar sail eu profiadau, **roedd 64% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **gwaith ymchwil yn y Brifysgol yn cael ei gynnal trwy ddefnyddio'r arferion ymchwil gorau** (77% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 57% o ymchwilyr sefydledig / 58% o uwch-staff)
- **Roedd 55% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **y Brifysgol yn hyrwyddo'r manteision sy'n perthyn i ymchwil agored** (43% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 51% o ymchwilyr sefydledig / 60% o uwch-staff)
- **Roedd 51% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **y Brifysgol yn mawrbriso arferion ymchwil agored** (37% o ymchwilyr gyrfa gynnar / 43% o ymchwilyr sefydledig / 54% o uwch-staff)

Ar sail canlyniadau arolwg CEDARS 2023 (Blwch Data 1), mae yna nifer o elfennau cadarnhaol mewn perthynas â galluogi rhagoriaeth mewn ymchwil gyfrifol y gall Prifysgol Abertawe eu cryfhau ac adeiladu arnynt. Er enghraifft, mynnir bod staff ymchwil ac ymchwilyr ôl-radd yn dilyn hyfforddiant Uniondeb Ymchwil a bydd newidiadau ym mholisiau'r Brifysgol yn mynnu bod staff yn dilyn hyfforddiant yn ymwneud â risgiau i enw da'r Brifysgol, risgiau moesegol a risgiau diogelwch. Mae meysydd y dylid eu gwella yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o'r manteision sy'n perthyn i ymchwil agored ymhlith staff ymchwil a chydabod a mawrbriso'r staff hynny sy'n defnyddio arferion ymchwil agored. Trwy gael hyfforddiant a chymorth priodol (lle defnyddir dulliau arferion gorau) mewn meysydd fel uniondeb, ymchwil ddibynadwy, moeseg ymchwil a data agored, sgiliau menter, datblygu eiddo deallusol a chyfnewid gwybodaeth, bydd ein staff yn cael y cymorth angerheidiol i'w galluogi i gynnal ymchwil gyfrifol o'r radd flaenaf.

Bydd ein camau gweithredu penodol ar gyfer DY1 (gweler Atodiad 1) yn cyd-fynd â'r canlynol:

- 1.1. Hwyluso hyfforddiant mewn uniondeb ymchwil
- 1.2. Canllawiau a chymorth moesegol
- 1.3. Hyfforddiant mewn ymchwil agored ac arloesi agored a chodi ymwybyddiaeth o arferion ymchwil agored ymhlith staff ymchwil, ymrwymiad UKRN OR4
- 1.4. Ymestyn ac ehangu sgiliau a chymorth ar gyfer datblygu eiddo deallusol a menter
- 1.5. Ymestyn ac ehangu sgiliau a chymorth ar gyfer datblygu effeithiau a pholisïau, ymgysylltu â busnesau a chyfnewid gwybodaeth
- 1.6. Priodoli awduraeth yn deg

DY2. Cydnabod cyfraniadau amrywiol

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i ddatblygu'r modd y caiff gwaith ymchwil ei asesu, a hefyd mae wedi ymrwymo i greu diwylliant ymchwil/asesu ymchwil agored, cyfrifol a chynhwysol. Mae'r Athro Paul Boyle, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yn aelod o Grŵp Llywio CoARA ac mae'r Brifysgol yn gyd-arweinydd Cangen Genedlaethol CoARA y DU. Yn 2018, aethom ati i lofnodi Datganiad Asesu Ymchwil San Francisco (DORA) ac ymwreiddio'r egwyddorion yn ein Strategaeth Ymchwil ac Arloesi (2020-2025). Hefyd, cawn ein cydnabod gan y Cyngor Gwyddoniaeth ar sail ein Hymrwymiad i Dechnegwyr a'n cynllun gweithredu Ymrwymiad i Dechnegwyr (a gyflwynwyd ac a gymeradwywyd yn 2023).

Yn 2022, aeth Prifysgol Abertawe ati i adolygu **Llwybrau Gyrfa Academaidd ac Asesu Ymchwil**. Rhan allweddol o'r adolygiad hwn oedd ystyried y modd y defnyddir metrigau yn y broses benodi, datblygu a dyrchafu. Canlyniad yr adolygiad, a roddir ar waith o 2024 ymlaen, fu cyflwyno nifer o welliannau hollbwysig i'n harferion asesu ymchwil ar gyfer llwybrau dyrchafu ymchwil ac arloesi.

Mae'r meini prawf ymchwil a ddefnyddiwyd yn y Llwybrau Gyrfa Academaidd newydd yn cyd-fynd yn agos â'r pedwar modiwl a nodir yn 'Resumé for Research and Innovation' gan UKRI (R4RI). O'r blaen, roedd llwybrau gyrfa'n cynnwys nifer o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol / metrigau a oedd yn gysylltiedig ag ymchwil a phrofiad y myfyriwr. Rydym wedi tynnu'r Dangosydd Perfformiad Allweddol o'r broses ddyrchafu ac rydym yn cydnabod bod y metrigau hyn, o bosibl, wedi cyfyngu ar gydnabod a mawrbriso'r arferion, y gweithgareddau a'r gyrfaedd amrywiol mewn ymchwil. Wrth wneud hyn, rydym yn cydnabod nad yw dulliau asesu meintiol, lle defnyddir metrigau cul sy'n canolbwyntio ar ddiffiniad cyfyngedig o lwyddiant, yn cyfleu'r amrywiaeth sy'n perthyn i weithgarwch ymchwil Abertawe, ac nad ydynt ychwaith yn cyfleu'r gwerth y gall ymchwilwyr ei ychwanegu at gyfoedion, grwpiau ymchwil neu'r gymdeithas ehangach. Hefyd, rydym wedi

torri'r cysylltiad rhwng ein dull asesu allbynnau ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU a'r broses ddirchafu trwy dynnu'r mesur perfformiad hwn o'r asesiad dyrchafu.

Er mwyn inni allu hyrwyddo colegoldeb, cydweithredu a pharch i bawb fel ffyrdd cadarnhaol o ymddwyn ymhlith ymchwilwyr Abertawe, rydym yn cynnwys maes 'arwain a rheoli' mewn Llwybrau Gyrfa Academaidd er mwyn cydnabod cyfraniadau amrywiol ein cydweithwyr. Yn ychwanegol at yr enghreifftiau cyffredinol uchod a gyflwynwyd yn yr ymatebion i'r arolwg CEDARS – megis cyfrannu at adolygu cymheiriaid a gwerthuso grantiau, a datblygu staff ymchwil (gweler Blwch Data 2 isod) – gwyddom fod nifer o 'arwyr anhysbys' yn chwarae rôl hollbwysig o ran sicrhau bod astudiaethau myfyrwyr PhD yn cael eu cwblhau mewn da bryd trwy fynd ati i arholi a chadeirio arholiadau llafar, trwy gymryd rhan mewn pwyllgorau, trwy wneud trefniadau mentora a hyfforddi, a thrwy adolygu cymheiriaid.

Adborth Arolwg CEDARS 2023 – BLWCH DATA 2

Mae Ymchwilwyr Abertawe yn **llai tebygol o gredu bod y Brifysgol yn mawrbriso eu cyfraniadau at y sefydliad ac maent yn llai tebygol o deimlo eu bod yn cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau ehangach** o gymharu â data cyfanredol arolwg cenedlaethol CEDARS 2023:

- **Nododd 67% o'r ymatebwyr eu bod yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf eu bod yn cael cydnabyddiaeth briodol am eu cyfraniadau at Brifysgol Abertawe (neu fe ddywedon nhw nad oeddynt yn gwybod i ba raddau roeddynt yn cytuno/anghytuno)** (canran gyfanredol 50%)
- Roedd **41%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas ag **adolygu gan gymheiriaid a gwerthuso grantiau** (canran gyfanredol 23.7%) (20% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 48% o ymchwilwyr sefydledig / 52% o uwch-staff)
- Roedd **30%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas ag **arholi ymchwil yn allanol** (canran gyfanredol 18%) (9% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 33% o ymchwilwyr sefydledig / 45% o uwch-staff)
- Roedd **26%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas â **chyrff disgyblu, cyrff proffesiynol neu gyrff y sector** (canran gyfanredol 14.8%) (11% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 29% o ymchwilwyr sefydledig / 39% o uwch-staff)
- Roedd **20%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas ag **arfarnu/datblygu staff** (canran

gyfanredol 9.8%) (11% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 18% o ymchwilwyr sefydledig / 36% o uwch-staff)

- Roedd **19%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas â **rheoli perfformiad staff** (canran gyfanredol 10.3%) (7% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 18% o ymchwilwyr sefydledig / 34% o uwch-staff)
- Roedd **27%** o'r ymatebwyr o'r farn **nad oedd eu cyfraniadau'n cael eu mawrbriso o gwbl** mewn perthynas â **datblygu ymchwilwyr** (canran gyfanredol 13.5%) (11% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 29% o ymchwilwyr sefydledig / 42% o uwch-staff)

Fel yr awgryma data arolwg CEDARS 2023 (Blwch Data 2), ceir pryderon bod staff ymchwil yn teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi'n ddigonol ar sail y cyfraniadau a wnânt at y sefydliad a'r gymuned ehangach, ac nad yw'r systemau gwobrwyo a chydabod presennol yn mawrbriso digon ar amrywiaeth eu cyfraniadau at y system ymchwil. Bydd diwygio Llwybrau Gyrfa Academaidd trwy ddefnyddio fformat CV naratif (a fydd yn seiliedig ar y pedwar modiwl a nodir yn R4RI) yn arwain at gydnabod dinasyddiaeth ymchwil dda a'r effaith a gaiff cyfraniadau'r staff. Ymhellach, rydym wedi cyflwyno cymrodoriaethau effaith er mwyn dathlu a hyrwyddo'r gweithgarwch pwysig hwn, a hefyd er mwyn galluogi'r staff i gael yr amser angenrheidiol i ddatblygu effaith eu hymchwil.

Mae ein camau gweithredu penodol ar gyfer DY2 (gweler Atodiad 1) yn cyd-fynd â'r canlynol:

2.1. Ymrwymiad i Dechnegwyr a Rhwydwaith Technegwyr RhAC

2.2. CoARA, Llwybrau Gyrfa Academaidd, yn cynnwys asesu ymchwil gyfrifol mewn polisïau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio, dyrchafu ac arfarnu ymchwilwyr: er mwyn cydnabod cyfraniad cydweithredol y staff at ecosystem ymchwil y sefydliad, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, R4RI

2.3. Cymrodoriaethau effaith, cyfnewid traws-sector a chanlyniadau llawn effaith

2.4. Ysgogi arferion Ymchwil Agored (astudiaeth achos OR4)

DY3: Datblygu gyrfaoedd

Ochr yn ochr â chyfleoedd generig i ddatblygu gyrfaoedd, mae'r Brifysgol yn darparu mynediad at nifer o raglenni pwrpasol y bwriedir iddynt ategu datblygiad ymchwilwyr yn ystod gwahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd, yn cynnwys hyfforddiant yn ymwneud â

goruchwylio myfyrwyr PhD, fforymau trafod dwys i ysgogi syniadau, cymorth yn ymwneud â grantiau ymchwil ac annog ceisiadau ymchwil trawsddisgyblaethol beiddgar ar y raddfa angenrheidiol. Yn ôl arolwg CEDARS 2023, roedd 55% o staff ymchwil Abertawe (canran uwch na'r ganran gyfanredol genedlaethol, sef 49.5%) yn cymryd rhan mewn deuddydd neu lai o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus, ac roedd 45% o staff ymchwil yn cymryd rhan mewn mwy na thridiau o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus. Gweler Blwch Data 3 i gael rhagor o adborth CEDARS 2023 ynglŷn â datblygu gyrfa.

Cyflwynir yr hyfforddiant a'r cymorth a roddwn i staff sy'n gysylltiedig ag ymchwil trwy gyfrwng amrywiaeth o Wasanaethau Proffesiynol, gan gydnabod natur bwrpasol rhai elfennau a ddarperir. Er enghraifft, hyfforddiant y Swyddfa Ymchwil Ôl-radd ar gyfer goruchwylio myfyrwyr PhD, cymorth yr adran Adnoddau Dynol ar gyfer gweithredu'r Concordat Ymchwilwyr a'r Dyfarniad Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol), ochr yn ochr â datblygu arweinwyr a rheolwyr, cymorth REIS (Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Menter) ar gyfer datblygu ceisiadau, sicrhau grantiau, effaith a menter. Hefyd, mae hyfforddiant ar gael yn lleol ac ar sail gystadleuol trwy gyfrwng ein hymrwymiad i gynlluniau allanol fel Aurora. Rydym wedi cydnabod y gwahaniaethau o ran ceisiadau llwyddiannus am grantiau allanol ar gyfer ymchwilwyr o gefndiroedd BAME – sef rhywbeth a welir ledled y sector. Ein bwriad yw targedu gwell cymorth at y grŵp hwn o ymchwilwyr.

Cafodd Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan ei sefydlu yn 2020 gan Academi Morgan. Y nod oedd ei weld yn datblygu'n Sefydliad Astudiaethau Uwch a fyddai'n canolbwyntio ar ddatblygu dull y Brifysgol o ymhél ag ymchwil ryngddisgyblaethol. Ers rhoi'r Sefydliad ar waith, mae wedi annog prosiectau ymchwil beiddgar ac uchelgeisiol sy'n esgor ar effaith a phwrpas. Diben y Sefydliad yw datblygu potensial ein staff presennol, buddsoddi mewn mentrau ymchwil newydd o bwys gan adeiladu ar amrediad ein disgyblaethau a'n hansawdd, ac archwilio ein cyfalaf deallusol yn llwyr gan hyrwyddo ymchwil ryngddisgyblaethol barhaus. Mae ymchwil o'r fath yn bwysig gan fod nifer o'n prif bryderon dynol o fewn y gymdeithas angen mewnbwn rhyngddisgyblaethol, ac mae'r mwyafrif o'n hasiantaethau cyllido pwysig yn mynd ati fwyfwy i gynnig meysydd thematig sy'n mynnu bod yn rhaid i fewnbynau o'r fath fod yn llwyddiannus.

Adborth Arolwg CEDARS 2023 – BLWCH DATA 3

Mae **Rheolwyr Ymchwil** ym Mhrifysgol Abertawe yn **fwy hyderus** yn y canlynol (ac yn fwy hyderus na'r ganran gyfanredol genedlaethol):

- Cynorthwyo staff i gyflawni eu dyheadau gyrfa (94%, canran gyfanredol 90.3%)
- Rhoi adborth effeithiol i staff (93%, canran gyfanredol 92.8%)
- Rheoli'r broses arfarnu/adolygu (91%, canran gyfanredol 89%)

Mae **Rheolwyr Ymchwil** ym Mhrifysgol Abertawe yn **hyderus** yn y canlynol (ond yn llai hyderus na'r ganran gyfanredol genedlaethol):

- Cydnabod perfformiad da (88%, canran gyfanredol 97%)
- Ymateb i faterion iechyd a llesiant (73%, canran gyfanredol 82%)

Mae **Rheolwyr Ymchwil** ym Mhrifysgol Abertawe yn **llai hyderus** yn y canlynol (ond yn fwy hyderus na'r ganran gyfanredol genedlaethol):

- Delio â pherfformiad gwael (44%, canran gyfanredol 42.5%)

Dyma'r tri phrif faes y dymuna Rheolwyr Ymchwil gael hyfforddiant ynddynt (yr un meysydd â'r grŵp cyfanredol cenedlaethol):

- **41% Arwain Grŵp Ymchwil** (canran gyfanredol 39.1%)
(100% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 43% o ymchwilwyr sefydledig / 38% o uwch-staff)
- **41% Iechyd Meddwl a Llesiant** (canran gyfanredol 35.5%)
(0% o ymchwilwyr gyrfa gynnar – Sylwer: nid oes yr un ymchwilydd gyrfa gynnar wedi cwblhau hyfforddiant yn y maes hwn) (44% o ymchwilwyr sefydledig / 44% o uwch-staff)
- **40% Rheoli Perfformiad Staff** (canran gyfanredol 38.7%)
(100% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 43% o ymchwilwyr sefydledig / 38% o uwch-staff)

Roedd **41%** o'r ymatebwyr yn **cytuno** neu'n cytuno'n gryf eu bod yn cael eu trin yn deg mewn perthynas â **chyfleoedd i gamu ymlaen yn eu gyrfa** (canran gyfanredol 48.9%)

- 36% o ymchwilwyr gyrfa gynnar
- 37% o ymchwilwyr sefydledig
- 52% o uwch-staff

Roedd **48%** o'r ymatebwyr yn **cytuno** neu'n cytuno'n gryf eu bod yn cael eu trin yn **deg mewn perthynas â chyfleoedd i fynychu cynadleddau a chyfarfodydd allanol** (canran gyfanredol 56.9%)

- 64% o ymchwilwyr gyrfa gynnar
- 52% o ymchwilwyr sefydledig
- 27% o uwch-staff

Roedd **55%** o'r ymatebwyr yn **cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod y Brifysgol yn **hyrwyddo diwylliant ymchwil cydweithredol** (72% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 53% o ymchwilwyr sefydledig / 43% o uwch-staff)

Mae ein camau gweithredu penodol ar gyfer DY3 (gweler Atodiad 1) yn cyd-fynd â chyflawni'r canlynol:

- 3.1. Hyrwyddo Concordat Datblygu Ymchwilwyr, Aurora, Crucible, rhaglenni arwain ymchwilwyr gyrfa gynnar Cymru Gyfan, ac aelodaeth o fyrddau ymchwil allanol**
- 3.2. Galluogi Hyfforddiant a Chymunedau Ymarfer ar gyfer allbynnau ymchwil a gwella ansawdd ceisiadau ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar ac ymchwilwyr canol gyrfa**
- 3.3. Gwella llwyddiant gyda chymorth Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan, heriau byd-eang, rhyngddisgyblaethol, syniadau mawr**
- 3.4. Rheoli eraill mewn modd a fydd yn cynyddu cydweithredu ac yn gwella diwylliant ymchwil**
- 3.5. Annog rhyngwladoliaeth, a roddir ar waith trwy gyfrwng cyllid allanol, yn cynnwys Taith**

DY4. Cysylltu a pherthyn

Mae Prifysgol Abertawe yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn sefydliad croesawgar, ac yn aml bydd cydweithwyr yn gwneud ymdrech arbennig i helpu ymchwilwyr eraill (gweler Blwch Data 4). Mae system ddogfennu ac archifo yn ategu'r ysbryd hael hwn – system nad yw bob amser yn syml i'w dilyn. Ar sail arolwg CEDARS 2023, gellir gweld nad yw'r prosesau cynefino a hyfforddi wedi cael eu datblygu'n ddigonol i ddiwallu anghenion ymchwilwyr (Blwch Data 4). Mae hyn yn arwain at gyfnod ansicr ac ymdeimlad o ddiffyg perthyn wrth iddynt sefydlu cysylltiadau unigol i'w helpu.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, rydym wedi ymrwymo i wella'r adnoddau sydd ar ein gwefan fewnol a'n mewnwyd, ochr yn ochr â mynd ati'n systematig i ymgorffori 'proses cynefino ymchwilwyr' ym mhroses gynefino'r staff. Bydd pob cyfathrebu yn ddeialog ddiddorol, boed yn cael ei gynnal yn rhithwir neu wyneb yn wyneb.

Hefyd, roedd gennym economi gymysg o ran mentora ledled y Brifysgol, ac mae Cyfadrannau'n cydnabod hyn. Yn awr, mae pob Cyfadran yn darparu cymorth sy'n canolbwyntio ar ddisgyblaeth ar gyfer cynlluniau datblygu personol a mentora, cynorthwyo ceisiadau ymchwil, allbynnau ac effaith.

Elfen allweddol sy'n ysgogi diwylliant mwy cynhwysol yw cydnabod a dathlu ymddygiad cadarnhaol. Yn dilyn 'diwrnod diwylliant ymchwil' llwyddiannus a gynhaliwyd yn ystod hydref 2023, rydym yn bwriadu cynnal dathliad blynyddol i ddwyn ynghyd yr agweddau amlweddol sy'n perthyn i ddiwylliant ymchwil cadarnhaol, yn cynnwys dathlu arferion ymchwil agored yn ein gwobrau Ymchwil ac Arloesi. Hefyd, mae'n bwysig cydnabod

hunaniaeth a chyfraniad gwahanol gymunedau o ymchwilwyr a'r rôl sydd ganddynt yn yr ecosystem ymchwil. Gyda hyn mewn cof, byddwn yn annog, ac yn parhau i gefnogi, **Gŵyl yr Ymchwilwyr Ôl-radd, Symposiwm y Technegwyr, digwyddiadau gwerthfawrogi ymchwilwyr ôl-ddoethurol, digwyddiadau arddangos EDI a digwyddiadau Diwylliant Ymchwil.**

Adborth Arolwg CEDARS 2023 – BLWCH DATA 4

- **Roedd 51% o'r ymatebwyr o'r farn bod y broses gynefino a gyflwynir ar lefel yr adran/cyfadran yn ddefnyddiol** neu'n ddefnyddiol iawn (canran gyfanredol 61%); **dywedodd 18% na chynigiodd yr adran/cyfadran unrhyw broses gynefino o gwbl** (canran gyfanredol 16%)
- **Roedd 69% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **aelodau'r gymuned ymchwil yn rhannu eu harbenigedd pan ofynnir iddynt wneud hynny** (77% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 70% o ymchwilwyr sefydledig / 61% o uwch-staff)
- **Roedd 48% o'r ymatebwyr yn anghytuno** neu'n anghytuno'n gryf **eu bod yn ymwybodol o'r cymorth a ddarperir gan y Brifysgol ar gyfer eu gyrfa a'u datblygiad proffesiynol** (neu fe ddywedon nhw nad oeddynt yn gwybod) (canran gyfanredol 44.4%) (56% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 43% o ymchwilwyr sefydledig / 42% o uwch-staff)
- **Roedd 64% o'r ymatebwyr yn anghytuno** neu'n anghytuno'n gryf **bod ganddynt gynllun datblygu clir** (neu fe ddywedon nhw nad oeddynt yn gwybod) (canran gyfanredol 56.7%) (78% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 56% o ymchwilwyr sefydledig / 47% o uwch-staff)
- **Roedd 71% o'r ymatebwyr yn anghytuno** neu'n anghytuno'n gryf **bod ganddynt amser i ddatblygu eu huniondeb ymchwil** (neu fe ddywedon nhw nad oeddynt yn gwybod) (canran gyfanredol 45%) (53% o ymchwilwyr gyrfa gynnar / 85% o ymchwilwyr sefydledig / 70% o uwch-staff)
- **Roedd 67% o'r ymatebwyr yn anghytuno** neu'n anghytuno'n gryf **bod ganddynt amser i ddatblygu eu sgiliau arwain** (neu fe ddywedon nhw nad oeddynt yn gwybod) (canran gyfanredol 48%) (78% o ymchwilwyr gyrfa gynnar)

Mae ein camau gweithredu penodol ar gyfer DY4 (gweler Atodiad 1) yn cyd-fynd â chyflawni'r canlynol:

4.1. Pecynnau i ymchwilwyr newydd

- 4.2. Gweithio i hyrwyddo a gwella diwylliant sy'n llawn urddas a pharch i bob ymchwilydd, yn cynnwys gwella ymdeimlad o berthyn trwy gyfrwng dulliau mentora disgyblaethol a lleol, cefnogol a chynhwysol a chynlluniau datblygu ymchwilwyr**
- 4.3. Dathlu ein cydweithwyr amrywiol, ynghyd â'r cyfraniadau niferus a wnânt a'r effaith werthfawr a gânt, trwy gyfrwng ein digwyddiadau arddangos a thrwy ddarparu cymorth ar gyfer digwyddiadau ymchwilwyr ôl-radd, Symposiwm y Technegwyr, digwyddiadau gwerthfawrogi ymchwilwyr ôl-ddoethurol, digwyddiadau arddangos EDI a digwyddiadau Diwylliant Ymchwil**
- 4.4. Cynllun peilot mentora ymchwilwyr y Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi, gan gynorthwyo ymchwilwyr heb ddeiliadaeth swydd**
- 4.5. Symleiddio'r modd y gellir dod o hyd i ymrwymïadau ymchwil, hyfforddiant, systemau, prosesau a pholisïau staff ar y fewnwyd, a sicrhau bod yr elfennau hynny'n fwy amlwg**
- 4.6. Cymorth MRI o ran amlygrwydd, a gwobrau Ymchwil ac Arloesi**
- 4.7. Hyrwyddo a gwella diwylliant lle rhoddir pwys ar gynwysoldeb, ymdeimlad o berthyn a gwrth-hiliaeth ledled y corff myfyrwyr trwy hyrwyddo'r arfer o gymryd rhan mewn hyfforddiant gwrth-hiliaeth a hyfforddiant yn ymwneud â siarad am hil.**

DY5. Llesiant

Erys nifer o heriau yn strwythur gyrfa ein hymchwilwyr, yn enwedig ymchwilwyr gyrfa gynnar, lle gall pryderon ymchwilwyr a'u rheolwyr ynglŷn â hyd contractau (yn achos staff cyfnod penodedig), yr amser sydd ar gael i ymchwilio a'r disgwyliadau o ran perfformiad lesteirio gallu ymchwilwyr i ddatblygu'n llwyr. Mae'n dra hysbys bod myfyrwyr PhD, yn arbennig, yn dioddef o iechyd meddwl gwael, a hefyd bydd ansawdd y gydberthynas rhwng y myfyrwyr â'u goruchwylwyr yn siŵr o ddylanwadu ar eu hiechyd meddwl. Mae Abertawe yn anelu at feithrin amgylchedd gweithio a fydd yn ategu iechyd meddwl a llesiant ein hymchwilwyr (gweler Blwch Data 5).

Byddwn yn parhau i ganfod ffyrdd o gadw ein staff, a byddwn yn parhau hefyd i ddarparu swyddi sefydlog pan fo arian ar gael. Serch hynny, mae'n bwysig i ymchwilwyr wybod am y cymorth sydd ar gael iddynt (gweler Blwch Data 4) a'r rôl y gallant ei chwarae fel 'gwylwyr gweithredol', ac mae'n bwysig hefyd iddynt wybod ble i ddod o hyd i'r polisïau a'r cymorth perthnasol.

Ochr yn ochr â gofynion a pholisïau penodol a lunnir gan gyllidwyr ymchwil, byddwn yn cydweddu ein nodau Llesiant â Strategaeth Pobl a Diwylliant y Brifysgol, a'r toreth o gyngor a rhwydweithiau cymorth sydd ar gael.

Adborth Arolwg CEDARS 2023 – BLWCH DATA 5

- **Roedd 50% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod Abertawe yn **hyrwyddo pa mor bwysig yw iechyd meddwl a llesiant da** (canran gyfanredol 57.4%)
 - 70% o staff gyrfa gynnar; dylid nodi bod 100% o reolwyr yn y grŵp gyrfa gynnar wedi dilyn hyfforddiant Iechyd Meddwl a Llesiant
 - 39% o ymchwilwyr sefydledig
 - 50% o uwch-staff
- **Roedd 31% o'r ymatebwyr yn cytuno** neu'n cytuno'n gryf bod **amgylchedd gweithio Abertawe yn cefnogi iechyd meddwl a llesiant** (canran gyfanredol 44.8%)
 - 57% o ymchwilwyr gyrfa gynnar
 - 20% o ymchwilwyr sefydledig
 - 23% o uwch-staff
- **Un o'r prif feysydd y dymuna rheolwyr gael hyfforddiant ynddo yw (yr un fath â'r grŵp cyfanredol):**
 - 41% **Iechyd Meddwl a Llesiant** (canran gyfanredol 35.5%) (0% o ymchwilwyr gyrfa gynnar – Noder bod "wedi gwneud" yn 100% gyflawn) (44% o ymchwilwyr sefydledig / 44% o uwch-staff)

Mae ein camau gweithredu penodol ar gyfer DY5 (gweler Atodiad 1) yn cyd-fynd â chyflawni'r canlynol:

- 5.1. Codi ymwybyddiaeth o fwlio, aflonyddu a pholisïau cysylltiedig mewn ymchwil, trwy godi ymwybyddiaeth o systemau adrodd sefydliadol a gwella'r systemau hynny, er mwyn i'r staff allu dweud eu bod yn fwy hyderus o ran rhoi gwybod am fwlio/aflonyddu a hefyd o ran rheoli bwlio/aflonyddu**
- 5.2. Grymuso gweithredu cadarnhaol er budd iechyd meddwl (camau sy'n deillio o'r Concordat i Ategu Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr a'r Cynllun Gweithredu Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol), gan sicrhau bod rheolwyr yn hyrwyddo amgylchedd gweithio iach sy'n ategu llesiant ac iechyd meddwl ymchwilwyr**
- 5.3. Cefnogi, a chodi ymwybyddiaeth o, EDI mewn ymchwil, gan gysylltu â Siarter Athena Swan, y Siarter Cydraddoldeb Hil a'r Cynllun Gweithredu Strategol.**

Annog staff i ddilyn gwahanol fathau o hyfforddiant yn ymwneud ag EDI ac lechyd a Llesiant a'u hannog hefyd i ymhél â'r cymorth a ddarperir gan y brifysgol

5.4. Gwella dealltwriaeth o gyflyrau niwrowahanol a hyrwyddo cymorth effeithiol ar gyfer staff ymchwil – gweithredu gofynion y polisi niwroamrywiaeth sydd newydd gael ei lunio

Llywodraethu – Dulliau Mesur Cynnydd

Bydd ein dull cyffredinol o fesur llwyddiant y Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil yn cael ei bennu gan y bobl a gaiff eu mesur.

Rydym yn bwriadu ymgysylltu ag ymchwilwyr i ddiffinio'r ffyrdd gorau o fesur datblygiad ein diwylliant ymchwil e.e. mabwysiadu INORMS, y dull a ddefnyddir gan Brifysgol Newcastle [yma](#), a hefyd gweler [202304-recognising-what-we-value.pdf \(scienceeurope.org\)](#).

- Ymreolaeth / Rhyddid: Systemau cydnabod sy'n annog pobl i fynegi syniadau, gan gydbwysu hyn ag anghenion systemau ymchwil lleol/cenedlaethol
- Gofal a Cholegoldeb: Cydnabod arweinyddiaeth dda, gwaith tîm a mentoriaeth – rhywbeth a allai helpu i gynnal amgylchedd ymchwil iach
- Cydweithredu: Gwobrwyo pobl am bennu gweithgareddau cydweithredol pan fo angen amrywiaeth o gymwyseddau ar gyfer y gweithgareddau ymchwil a gynigir
- Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant: Hyrwyddo amrywiaeth mewn timau ymchwil a chydabod y rolau sydd gan wahanol gymdeithasau a diwylliannau ar lwybrau gyrfa ymchwilwyr
- Uniondeb a Moeseg: Myfyrio ar y modd y gall meini prawf asesu a phrosesau adolygu gan gymheiriaid/paneli ganolbwyntio ar brosesau ymchwil cadarn ac atgynrchadwy ac ar arferion ymchwil da
- Bod yn Agored a Thryloywder: Dylid mynd ati'n benodol i gydnabod arferion gwyddoniaeth agored mewn prosesau asesu, a dylai sefydliadau ymchwil gyflwyno canllawiau clir ar y mathau o arferion gwyddoniaeth agored a gydnabyddir ganddynt

Bydd y mesurau'n cael eu datblygu gan aelodau'r Fforwm Diwylliant Ymchwil (gweler Ffigur 3). Bydd aelodau'r Fforwm yn cael eu dewis ar ôl cyhoeddi galwad agored. Byddant yn cynrychioli pob cyfnod gyrfa, pob llwybr a phob Cyfadran a bydd ganddynt gysylltiadau â rhwydweithiau eraill, yn cynnwys y Rhwydwaith Atgynrchioldeb, y Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi a Grŵp Llywio'r Technegwyr. Bydd y Fforwm yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy Is-

ganhellor Diwylliant Ymchwil. Ar ôl argymhell dulliau mesur, bydd y Fforwm yn ysgwyddo rôl hollbwysig o ran pennu heriau yn y diwylliant ymchwil a chynghori ar gyflawni'r Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil. Bydd y Fforwm Diwylliant Ymchwil yn atebol i'r Grŵp Gweithredu Diwylliant Ymchwil.

Ffigur 3. Strwythurau llywodraethu sy'n ategu ein diwylliant ymchwil.

Cyflawni'r Cynllun Gweithredu a'i Roi ar Waith

Dangosir cynllun gweithredu yn Ffigur 3. Ar adegau priodol, bydd y Grŵp Gweithredu Diwylliant Ymchwil yn cyfarfod i fonitro'r cynllun ac i drafod unrhyw gynnydd a wneir mewn perthynas ag ef. Rydym wedi ymrwmo i ailgynnal yr arolwg CEDARS bob dwy flynedd er mwyn inni allu cadw golwg ar newidiadau yn ein Diwylliant Ymchwil a phennu unrhyw feysydd sy'n araf yn gwneud cynnydd. Hefyd, byddwn yn parhau i gynnal y PGRES blynyddol.

Ochr yn ochr â'r Grŵp Gweithredu, bydd y Fforwm Diwylliant Ymchwil yn gweithredu fel fforwm cynrychiadol, gan ddwyn ynghyd aelodau o bob rhan o'n cymuned ymchwil amrywiol. Bydd gan y Fforwm rôl hollbwysig o ran pennu heriau yn ein Diwylliant Ymchwil ac o ran cynghori ar gyflawni'r Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil. Bydd y Grŵp Gweithredu yn atebol i'r Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Effaith. Bydd y Pwyllgor Ymchwil, Arloesi ac Effaith a'r Pwyllgor Pobl a Diwylliant yn cyfathrebu ac yn cynnal deialog yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod y Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil yn parhau i gyd-fynd ag ymrwymadau a gwerthoedd Prifysgol Abertawe mewn perthynas â phobl a diwylliant. Fel y nodwyd eisoes, mae nifer o'r camau gweithredu rydym wedi ymrwmo i'w cyflawni yn gorwedd oddi mewn i gynlluniau, concordatiau ac ymrwymadau unigol.

Cynigiwn y dylai'r Grŵp Gweithredu Diwylliant Ymchwil gael diweddariad blynyddol gan y grwpiau hyn sy'n gyfrifol am fonitro a gweithredu'r cynlluniau gweithredu unigol. Dylid defnyddio cyfres gytunedig o ddangosyddion sy'n berthnasol i bobl a diwylliant a dylid nodi a oes angen cymryd camau pellach.

Gweithredu, gwella a chynnal systemau, ar gyfer ategu a gwerthuso'r cynllun

Mae gwasanaethau'r Brifysgol wrthi'n cael eu hailgynllunio, a'n nod yw bod yn fwy effeithiol ac yn fwy effeithlon. Byddwn yn cyflawni hyn mewn nifer o ffyrdd, yn cynnwys trwy gyflwyno newidiadau sefydliadol a thrwy gyfrwng systemau a pholisïau. Bydd y newidiadau arfaethedig yn cael dylanwad cadarnhaol ar agweddau ar ein Cynllun Gweithredu Diwylliant Ymchwil, o ran y ffordd y byddwn yn lanlwytho ein hallbynnau a'n data ar System Gwybodaeth Ymchwil ac ar y we, gan hyrwyddo ymchwil agored, amlygrwydd ymchwilwyr, rhyngwladoliaeth ac amlygrwydd cyfraniadau cyrff allanol. Mae enghreifftiau o newidiadau mewn systemau o ran datblygu ac ategu diwylliant ymchwil o fewn y cynllun gweithredu cyntaf ar gyfer Diwylliant Ymchwil yn cynnwys:

- System Gwybodaeth Ymchwil newydd ar gyfer allbynnau a data agored
- Gweinyddion diogel Amazon
- Epigeum/olynydd ar gyfer hyfforddiant uniondeb ymchwil

Aelodau'r Grŵp Gweithredu Diwylliant Ymchwil

- Helen Griffiths, Is-ganghellor Ymchwil ac Arloesi (Cyd-gadeirydd)
- Ian Mabbett, Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant Ymchwil (Cyd-gadeirydd)
- Anna Seager, Rheolwr Diwylliant Ymchwil
- Camilla Knight, Dirprwy Is-ganghellor EDI a Pherthyn
- Dave Bembo, Prif Swyddog Ymchwil a Menter
- Charlotte Morgans, Arweinydd ar gyfer Gweddnewid Adnoddau Dynol: Dysgu a Datblygu
- Ruth Bunting, Ymrwymiad i Dechnegwyr
- Gert Aarts, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil Ôl-radd
- Jessica Cotgias, Pennaeth AD – Gwobrwyo a Chydberthnasau Gweithwyr
- Gareth Jenkins, Deon Cyswllt – Ymchwil, Arloesi ac Effaith, Y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

- Jonathan Bradbury, ADRII Cyfadran y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol
- Perumal Nithiarasu, ADRII Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianeg
- I'w gadarnhau – Cynrychiolydd o'r Gyfadran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol
- Liz Kenny (Ysgrifennydd), Swyddog y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Atodiad 1 – Diwylliant Ymchwil – Cyfrifoldebau dros Weithredu

Nodiadau

1. Mae'r camau mewn blychau gwyrdd yn gamau sydd ar y gweill a chânt eu cyflawni trwy gyfrwng gwahanol strategaethau a grwpiau ledled y Brifysgol. Mae'r cynllun hwn yn dwyn ynghyd y gwaith o oruchwylio cynlluniau diwylliant ymchwil "gwyrdd" fel y gellir adrodd amdanynt, e.e. ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2029, a'u hatgyfeirio e.e. at geisiadau am grant.
2. Yn achos y camau gweithredu "gwyrdd", ffocws gwaith y grŵp gweithredu diwylliant ymchwil yw cynyddu amlygrwydd y camau a monitro i ba raddau yr ymgysylltir â nhw. Rhoddir sylw mawr ar hwyluso pobl i ddod o hyd i'r hyfforddiant a'r cymorth angenrheidiol, fel y gellir dathlu canlyniadau llwyddiannus a sicrhau mwy o amlygrwydd i weithgareddau parhaus.
3. Camau y bwriedir eu cymryd yw'r camau mewn blychau gwyn – maent yn angenrheidiol, ond nid ydynt wedi cael eu datblygu eto.
4. Wrth bennu camau newydd ac wrth fesur y camau sydd eisoes ar waith, ni fyddai'n synhwyrol nac yn ymarferol inni fesur popeth (gweler y tabl).
5. Ar ôl sefydlu'r grŵp ffocws Diwylliant Ymchwil, bydd yn mynd ati i ystyried pa ddulliau mesur sy'n briodol er mwyn gallu esbonio rhywfaint am y cynnydd e.e. mabwysiadu'r dull INORMS.
6. Bydd y Grŵp Gweithredu yn canolbwyntio ar nifer cyfyngedig o ddulliau mesur (a bennir trwy gyfrwng INORMS gan y Grŵp Ffocws Diwylliant Ymchwil). Bydd y dulliau mesur hyn yn dangos yr ymddygiadau y dymunwn eu cofnodi a byddant wedi cael eu datblygu gan y rhai a gaiff eu mesur.

Rhif	Camau gweithredu	Cyfrifoldeb	Strategaethau neu gynlluniau presennol	Dulliau mesur presennol, neu ddulliau a gaiff eu datblygu gan y Fforwm Diwylliant Ymchwil	Pwyllgorau goruchwylio ac adnoddau
1	Galluogi rhagoriaeth mewn ymchwil gyfrifol				
1.1	Darparu hyfforddiant amserol a gwerthfawr yn ymwneud ag uniondeb ymchwil, e.e. trwy gyfrwng Epigeum.	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter gyda chymorth gan arweinwyr Moeseg	Ymchwil ac Arloesi Concordat Uniondeb Ymchwil	Amrywiaeth a nifer yr hyfforddeion	Infonetica. Arweinwyr Moeseg, rheolwr RI, Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi
1.2	Darparu canllawiau a chymorth moesegol amserol a gwerthfawr yn ymwneud ag ymchwil	Arweinwyr Moeseg, Cyfadrannau	Ymchwil ac Arloesi, Concordat Uniondeb Ymchwil	Adroddiadau Infonetica	RIESCG
1.3	Annog ymchwil agored ac arloesi agored Trefnu hyfforddiant Mynediad Agored yn ymwneud â chydymffurfio â chyllidwyr oddi mewn i gyfadrannau.	Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant	Ymchwil ac Arloesi, cynllun gweithredu CoARA Ymrwymiad OR4 UKRN	Astudiaeth achos OR4, Gwobrau Ymchwil ac Arloesi	Gweithgor Ymchwil Agored, Grŵp Llywio'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

1.4	Darparu canllawiau a hyfforddiant yn ymwneud ag egwyddorion priodoli awduraeth yn deg	Llyfrgell, Arweinwyr Moeseg Cyfadrannau	Ymchwil ac Arloesi	Nifer yr anghydfodau'n ymwneud ag awduraeth	RIESCG
1.5	Ymestyn ac ehangu gwybodaeth, sgiliau a chymorth ar gyfer datblygu menter ac eiddo deallusol	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Rheolwyr Eiddo Deallusol a Masnacheiddio, AD	Menter, Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF)	Amrywiaeth a nifer yr hyfforddeion	Menter OGSM
1.6	Ymestyn ac ehangu sgiliau a chymorth ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, ymgysylltu â busnesau, a datblygu polisiau ac effeithiau	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Rheolwr Effaith	Menter, Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF)	Amrywiaeth a nifer yr hyfforddeion	Cyfrifiadau Cyflymiad Effaith, mae Rheolwyr Effaith yn cynllunio hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer staff a myfyrwyr
Rhif	Camau gweithredu	Cyfrifoldeb	Strategaethau neu gynlluniau presennol	Dulliau mesur presennol, neu dulliau a gaiff eu datblygu gan y Fforwm Diwylliant Ymchwil	Pwyllgorau goruchwylio ac adnoddau
2	Cydnabod cyfraniadau amrywiol				
2.1	Sefydlu rhaglen cymrodoriaeth effaith ac ysgogi'r arfer o gyfnewid canlyniadau llawn effaith ar draws sectorau	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Cyfadrannau	Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru (RWIF)	Amrywiaeth a nifer y cymrodyr	RWIFSG, REFSG Grŵp Llywio'r Fframwaith Rhagoriaeth

					Ymchwil Lansiwyd y cynllun cymrodoriaeth effaith ym mis Rhagfyr 2023
2.2	Bwrw ymlaen â nodau'r Ymrwymiad i Dechnegwyr a chyfrannu at Rwydwaith Technegwyr RhAC	Grŵp Llywio'r Ymrwymiad i Dechnegwyr	Pobl a Diwylliant		Ymrwymiad i Dechnegwyr Llywodraeth Cymru
2.3	Gweithredu dulliau asesu ymchwil gyfrifol, e.e. R4RI, trwy gyfrwng Llwybrau Gyrfa Academaidd diwygiedig yn cynnwys PDR. Cymell Colegoldeb, gan gydnabod ei werth mewn polisiau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio, dyrchafu ac arfarnu ymchwilwyr	Pobl a Diwylliant	Cynllun Gweithredu CoARA Pobl a Diwylliant	Dadansoddi canlyniadau Llwybrau Gyrfa Academaidd	Pobl a Diwylliant
2.4	Cymell arferion Ymchwil Agored mewn polisiau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio, dyrchafu ac arfarnu ymchwilwyr	Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant Ymchwil, Rhwydwaith Atgynyrchioldeb UKRN	Ymchwil ac Arloesi, cynllun gweithredu CoARA Ymrwymiad OR4 UKRN	Astudiaeth achos OR4	Gweithgor Ymchwil Agored, Grŵp Llywio'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Rhif	Camau gweithredu	Cyfrifoldeb	Strategaethau neu gynlluniau presennol	Dulliau mesur presennol, neu ddulliau a gaiff eu datblygu gan y Fforwm Diwylliant Ymchwil	Pwyllgorau goruchwylio ac adnoddau
3	Datblygu Gyrfaoedd				
3.1	Arwain Cynlluniau Datblygu Gyrfa e.e. datblygu trwy gyfrwng y concordat, Gwobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnoddau Dynol, Aurora, Crucible, rhaglenni arwain ymchwilwyr gyrfa gynnar Cymru gyfan, aelodaeth o gyrff proffesiynol	Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant, Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi, AD Pwyllgor Pobl a Diwylliant	Ymchwil ac Arloesi, Cynllun gweithredu'r Concordat	Nifer y staff sy'n ymhél ag Aurora, Crucible ac ati. Hyrwyddo datblygiad trwy gyfrwng y broses gynefino a digwyddiadau eraill. Mwy o bobl yn dilyn hyfforddiant DTS.	Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi Lansiwyd Crucible Cymru ym mis Ionawr 2024 ac fe'i rheolir gan DTS.
3.2	Darparu hyfforddiant a sefydlu cymunedau ymarfer ar gyfer allbynnau ymchwil a chynllunio effaith, gogyfer pawb, yn cynnwys dulliau cydweithredol gydag ymchwilwyr gyrfa gynnar ac ymchwilwyr canol gyrfa ar gyfer datblygu eu gyrfa	Cyfadrannau, Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter a thimau Gwerthuso	Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil	Gwella ansawdd allbynnau ac astudiaethau achos effaith	Grŵp Llywio'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

		Ansawdd Ymchwil			
3.3	Gwella llwyddiant cynigion ymchwil rhyngddisgyblaethol mawr, gyda chymorth Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan, er mwyn ymdrin â heriau byd-eang; gwella ansawdd ceisiadau trwy ddeall a dileu'r rhwystrau sy'n atal llwyddiant	Dirprwy Is-ganghellor Diwylliant	Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan	CEDARS, hanesion llwyddiant Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan ac RI's	Bwrdd Llywio Mewnol Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan
3.4	Cynyddu nifer y bobl sy'n dilyn hyfforddiant yn ymwneud â rheoli eraill ac arwain mewn cyd-destun ymchwil, gan arwain at fwy o gydweithredu a diwylliant ymchwil gwell	AD	Pobl a Diwylliant	CEDARS	
3.5	Annog rhyngwladoliaeth trwy gyfrwng mynediad at gyllid allanol a thrwy gyfeirio pobl at gyllid allanol, yn cynnwys Taith	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Cyfadrannau	Ymchwil ac Arloesi	Amrywiaeth a nifer yr ysgolheigion sy'n elwa, yn ôl cyfnod gyrfa a nodweddion gwarchoddedig	

Rhif	Camau gweithredu	Cyfrifoldeb	Strategaethau neu gynlluniau presennol	Dulliau mesur presennol, neu ddulliau a gaiff eu datblygu gan y Fforwm Diwylliant Ymchwil	Pwyllgorau goruchwylio ac adnoddau
4	Cysylltu a Pherthyn				
4.1	Cyflwyno pecynnau i ymchwilwyr newydd, yn cynnwys cyfathrebu Fframwaith Datblygu Ymchwil Vitae (Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr, Concordat, Datblygiad Proffesiynol Parhaus, gosod nodau oddi mewn i fframwaith cydnabod ehangach y Brifysgol	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter Gyda mewnbwn gan AD/ Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi	Cynllun gweithredu'r concordat, Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi	CEDARS	Mae'r Rheolwr Diwylliant Ymchwil yn llunio deunyddiau sy'n canolbwyntio ar ymchwil ar gyfer y pecynnau i ymchwilwyr newydd. Mae'r Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi yn rheoli cynllun gweithredu'r Concordat Ymchwilwyr.
4.2	Gweithio i hyrwyddo a gwella diwylliant sy'n llawn urddas a pharch i bob	ADRI&Is Cyfadrannau,	Ymchwil ac Arloesi	CEDARS?	

	ymchwilydd, yn cynnwys gwella ymdeimlad o berthyn trwy gyfrwng dulliau mentora disgyblaethol a lleol, cefnogol a chynhwysol a chynlluniau datblygu ymchwilwyr	gyda chymorth gan Benaethiaid Ysgolion ac arweinwyr y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil			
4.3	Dathlu ein cydweithwyr amrywiol, ynghyd â'r cyfraniadau niferus a wnânt a'r effaith werthfawr a gânt, trwy gyfrwng ein digwyddiadau arddangos a thrwy ddarparu cymorth ar gyfer digwyddiadau ymchwilwyr ôl-radd, Symposiwm y Technegwyr, digwyddiadau gwerthfawrogi ymchwilwyr ôl-ddoethurol, digwyddiadau arddangos EDI a digwyddiadau Diwylliant Ymchwil	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, datblygu ymchwilwyr ôl-radd, ar y cyd ag ADRI&Is ac Arweinwyr Ymchwil Ysgolion, Cyfadrannau		Diwrnodau Ymchwil posibl gyda chyfraniad gan gyfadrannau, yn seiliedig ar wersi a ddysgwyd yn sgil yr wythnos ymchwil	Cyllid ychwanegol gan CCAUC Digwyddiadau arfaethedig ar gyfer y Caffi Diwylliant Ymchwil a gaiff eu rhedeg gan y rheolwr Diwylliant Ymchwil ar y cyd ag arweinwyr Ymchwil
4.4	Sefydlu prosiect peilot mentora ymchwilwyr y Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi, gan dargedu ymchwilwyr gyrfa gynnar	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, gyda chymorth gan AD a'r Gweithgor Staff Ymchwil ac Arloesi	Concordat Ymchwilwyr	Cynnal Arolwg Gwerthuso ar y cynllun mentora, monitro EDI y mentoriaid a'r rhai a gaiff eu mentora	Cynllunio i lansio'r prosiect peilot yng Ngwanwyn 2024 gyda charfan o 20 o fentoriaid academiaidd.

					Hyfforddiant i fentoriaid
4.5	Symleiddio'r modd y gellir dod o hyd i ymrwymiadau ymchwil, hyfforddiant, systemau, prosesau a pholisïau staff ar y fewnwyd, a sicrhau bod yr elfennau hynny'n fwy amlwg, yn cynnwys gwybodaeth gan rwydweithiau Diwylliant Ymchwil perthynol, e.e. RhAC	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter / Hybiau Ymchwil / Gwerthuso Ansawdd Ymchwil	Ymchwil ac Arloesi Menter Grŵp Llywio'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil	Poster a chyflwyniadau – ARMA a VITAE	Mewnbyn dynodedig gan MRI i sicrhau y rhoddir amlygrwydd i waith Diwylliant Ymchwil – angen gwneud hyn yn 2024
4.6	Parhau â'r gwobrau Ymchwil ac Arloesi, yn cynnwys cydnabod diwylliant ymchwil, a chyda cymorth MRI	MRI	Ymchwil ac Arloesi Cynllun gweithredu CoARA	Traffig ar dudalennau gwe, CEDARS (Concordat, ymwybyddiaeth o'r Wobr Rhagoriaeth mewn Ymchwil Adnodau Dynol)	Mewnbyn dynodedig gan MRI i sicrhau y rhoddir amlygrwydd i ddinasyddiaeth ymchwil yn 2024
4.7	Hyrwyddo a gwella diwylliant lle rhoddir pwys ar gynwysoldeb, ymdeimlad o berthyn a gwrth-hiliaeth ledled y corff myfyrwyr trwy hyrwyddo'r arfer o gymryd rhan mewn hyfforddiant gwrth-hiliaeth a hyfforddiant yn ymwneud â siarad am hil.	AD, Siarter Cydraddoldeb Hil	Cynllun Cydraddoldeb Strategol		

Rhif	Camau gweithredu	Cyfrifoldeb	Strategaethau neu gynlluniau presennol	Dulliau mesur presennol, neu ddulliau a gaiff eu datblygu gan	Pwyllgorau goruchwyllo ac adnoddau

				y Fforwm Diwylliant Ymchwil	
5	Llesiant				
5.1	Codi ymwybyddiaeth o fwlio, aflonyddu a pholisïau cysylltiedig mewn ymchwil, trwy godi ymwybyddiaeth o systemau adrodd sefydliadol a gwella'r systemau hynny, er mwyn i'r staff allu dweud eu bod yn fwy hyderus o ran rhoi gwybod am fwlio/aflonyddu a hefyd o ran rheoli bwlio/aflonyddu	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Tîm Cydraddoldeb, Rhwydwaith Cynghorwyr Bwlio ac Aflonyddu	Ymchwil ac Arloesi, cynllun gweithredu'r Concordat, Cynllun Cydraddoldeb Strategol	CEDARS / Arolwg o Ddiwylliant Staff	Mae'r Rhwydwaith Cynghorwyr Bwlio ac Aflonyddu wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o brosesau a pholisïau cyfredol, ynghyd â gwella'u hygyrchedd
5.2	Grymuso gweithredu cadarnhaol er budd iechyd meddwl, megis sicrhau bod rheolwyr yn hyrwyddo amgylchedd gweithio iach sy'n ategu llesiant ac iechyd meddwl ymchwilwyr (cymorth hyfforddiant llesiant ar gyfer LM / AD).	AD / Llesiant	Pobl a Diwylliant, Pwyllgor Llesiant. Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Concordat Ymchwil	CEDARS	Gwahoddwyd rheolwyr Diwylliant Ymchwil i ymuno â'r Pwyllgor Llesiant gan y Cadeirydd, Deb Young
5.3	Cefnogi, a chodi ymwybyddiaeth o, EDI mewn ymchwil, gan gysylltu â Siarter Athena Swan, y Siarter Cydraddoldeb Hil a'r Cynllun Gweithredu Strategol. Annog staff i ddilyn gwahanol fathau o hyfforddiant yn ymwneud ag EDI ac iechyd	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter, Dirprwy Is-ganghellor Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Pherthyn	Siarter Athena Swan, Siarter Cydraddoldeb Hil, Cynllun Cydraddoldeb Strategol		

	a Llesiant a'u hannog hefyd i ymhél â'r cymorth a ddarperir gan y brifysgol				
5.4	Gwella dealltwriaeth o gyflyrau niwrowahanol a hyrwyddo cymorth effeithiol ar gyfer staff ymchwil – gweithredu gofynion y polisi niwroamrywiaeth sydd newydd gael ei lunio	AD	Cynllun Cydraddoldeb Strategol		

Systemau cymorth angenrheidiol	Gweithredu, gwella a chynnal systemau, olrhain a gwerthuso'r cynllun				
Yn yr arfaeth	· System Gwybodaeth Ymchwil newydd ar gyfer allbynnau a data agored	Llyfrgell	Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil		
Ar waith	· Gweinyddion diogel Amazon	Llyfrgell	Ymchwil ac Arloesi		
Ar y gweill	· Epigeum/olynydd	Gwasanaeth Ymchwil, Arloesi a Menter	Ymchwil ac Arloesi		
	· Amlygrwydd Ymchwil ac Arloesi/Menter ar y fewnrwyd a'r wefan ac mewn negeseuon cyfathrebu	MRI	MRI		
Yn 2025	· Arolwg CEDARS, ynghyd ag arolygon pwls achlysurol	AD	Ymchwil ac Arloesi		

